

ACORDOS PARASSOCIAIS NO DIREITO TIMORENSE

Por : TJM de Jesus

NRE : 20140601094

Orientador: Mestre P.º Julio Crispim Ximenes Belo M. DPri

FACULDADE DE DIREITO

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA'E

2019

ABREVIATURAS/SIGLAS

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Alemanha)

CC – Código Civil

CPC – Código Processo Civil

CRDTL – Constituição da República Democrática de Timor-Leste ss – Seguintes

CSC – Código das Sociedades Comerciais (Portugal)

LSA – Lei das Sociedades Anonimas (Brasil)

MBCA – Model Business Corporation Act (EUA)

N.º – Número

NLSC – Nova Lei das Sociedades Comerciais

op. cit. – Opus Citatem ou Obra citada

Pág. – Página

UU-PT – Undang-Undang Perseroan Terbatas (Indonésia)

AGRADECIMENTOS

Esta monografia é o resultado do estudo e esforço que durou tanto tempo e esforço e é importante para o autor para exprimir os agradecimentos aos todos que contribuíram na finalização desta obra escrita.

[REDACTED]

Ao professor Pe. Júlio Crispim Ximenes, que já ofereceu a sua disponibilidade de orientar nos tempos onde não há mais possíveis orientadores. Uma vez que conseguiu dar ao autor o optimismo para rápidamente finalizar esta monografia.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Á Vieira de Almeida Associados em Timor-Leste, especialmente á Marina Costa Cabral. Esta apoiou o autor nas correcções gramaticais e apontou os erros no conteúdo e a relevância das referências na medida de evitar as possíveis perspecções correspondentes ao plágio. Além disso, neste escritório de advogados também contém livros suficientes que facilitavam muito o entendimento do autor perante a matéria discutida nesta monografia.

Á Dra. Heidi Goes que tinha introduzida ao autor uma língua artificial chamado Esperanto, uma língua da paz, em que o autor tinha sempre oportunidades para ir ao congresso mundial desta língua mencionada, em que muitos dos participantes são juristas nos seus respectivos países. Portanto este factor deu um grande contributo em relação á carreira do autor, pelo que o autor aproveitou bem a oportunidade de ser entrevistado no Escritório Principal de Vieira de Almeida Associados em Lisboa no ano de 2018 antes da realização do congresso mencionado.

Á Fundação Oriente, em especial á Dra. Graça Viegas, que convenceu o autor a estagiar-se no escritório de Vieira de Almeida Associados, além disso, esta também deu a oportunidade de concorrer em duas diferentes concursos de escrita, o acesso aos livros da biblioteca, bem como a realização da exposição de pintura sob o tema de “*pintar a lingua*” como uma maneira de introduzir aos timorenses os autores, escritores e poetas dos países de língua oficial portuguesa através das pinturas.

Á Zezinha Piedade, que acompanhou durante a elaboração desta monografia. O apoio desta era signifiante, pois, possibilitou o autor

através do seu computador, pois, o do autor avariou; e aos todos amigos do autor na Faculdade de Direito que ajudaram sempre uns aos outros desde o início até o fim do curso, nomeadamente, Carlos, Zerecoronho, João, Guido, e os outros.

Ao sr. Petro Smith, o instrutor de Tai Chi Chuan, que quase dois anos ensinou o autor a medida de relaxar em muitas actividades.

E por último aos todos os inventores da tecnologia do computador e especialmente aos autores que partilharam as suas obras em relação aos acordos parassociais no internet, que facilitaram o autor com as imensas referências doutrinárias susceptíveis de ser utilizados nesta monografia e para a carreira profissional no futuro.

ÍNDICE

ACORDOS PARASSOCIAIS NO DIREITO TIMORENSE	i
ABREVIATURAS/SIGLAS	ii
AGRADECIMENTOS	iii
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I – Noção e Relevância	4
1. Noção	4
2. Os intervenientes	5
3. Objecto	5
4. Duração	6
5. A ocorrência nas sociedades em Timor-Leste	7
CAPÍTULO II – Classificações e Problemas	8
1. Classificações	8
1.1. Acordos relativos ao exercício de direito de voto	8
1.2. Acordos relativos ao regime das participações sociais	8
1.3. Acordos relativos ao funcionamento da sociedade	9
1.4. Outras Classificações	10
2. Problemas	11
2.1. Incumprimento	11
2.2. Liberdade da Forma nos acordos verbais	13
2.3. A admissibilidade da Execução específica	13
CAPÍTULO III – Resoluções	15
1. Mecanismo de Prevenção	15
1.1. Limites Universais	15
1.2. Limites específicos	16
1.2.1. O limite à conduta dos membros dos órgãos de fiscalização e de administração	16
1.2.1. Os limites relativamente ao direito ao voto	16
2. Cláusulas Penais	17
3. Intervenção do terceiro	18

4.1. Acção de cumprimento	19
4.2. Providencia Cautelar e Acção executiva	20
5. Direito vigente no âmbito do Direito Comparado	22
5.1. Acordos Parassociais nos Países Civilísticas.....	22
5.1.1. Direito Português.....	22
5.1.2. Direito Brasileiro	23
5.1.3. Direito Alemão	24
5.1.4. Direito Indonésio	25
5.2. Direito dos Estados Unidos da América.....	25
5.3. Direito Chinês.....	27
CONSIDERAÇÃO FINAL.....	29
BIBLIOGRAFIA	30

INTRODUÇÃO

Timor-Leste está a experienciar o surgimento de sociedades comerciais após o reconhecimento internacional da CRDTL em 20 de Maio de 2002¹, em resultado, além de outros factores, pelo sentido da diversificação da economia e empreendedorismo, que visa diminuir a forte dependência às receitas petrolíferas, num contexto de crise económica e financeira internacional. Essa condição tem de ser impulsionado e acompanhado por necessárias alterações legislativas no âmbito do Direito societário, em especial, na medida de garantir e proteger os interesses dos comerciantes porque a outra alternativa de alcançar a prosperidade de um Estado é através das receitas obtidas das taxas e imposto² contribuídos por estas entidades.

O tema “*Acordos Parassociais no Direito Timorense*” tem uma importância prática na vida das sociedades comerciais, por isso os legisladores têm que ser com cuidado de regulamentar³ essa figura em certos casos particulares, porque a matéria relativa aos acordos parassociais é vasta em termos de problemas por resolver.⁴ Em particular, o Direito societário timorense necessita a atenção que se é importante de existir ou não o instituto jurídico sobre os acordos parassociais, porque não há possibilidade no art.º 35 da NLSC de encontrar as respostas conclusivas para cada caso. Portanto exige-se uma atenção séria dos juristas aos institutos consagrados na lei, para procurar um entendimento claro e agir correctamente na sua aplicação; verificar as possíveis vantagens que podem ser utilizados destes acordos para as sociedades; e analisar criticamente as suas soluções, sendo esta questão abrange os vários interesses, dos quais o dos sócios (investidores), dos credores sociais e do Estado.

Normalmente antes ou depois da formação do contrato de sociedade, há sempre tendência para regular a vida societária fora do que o deve ser. Pelo que as relações jurídicas societárias são reguláveis respectivamente em três níveis, nos quais pela lei (art.º do 911 e ss do CC e a NLSC), pelo contrato de sociedade

¹ Popularmente designado como a restauração da independência timorense.

² Aplicável a Lei N.º 5/2019 de 27 de Agosto: Nova Lei Tributaria.

³ Ou imitar da norma societária portuguesa.

⁴ Maria da Graça TRIGO, “*Acordos Parassociais - Síntese Das Questões Jurídicas Mais Relevantes*”, em Problemas do Direito das Sociedades, IDET, Almedina, Coimbra, 2002, Pág. 172-173.

(admitido pelo art.º 7 da NLSC) e por contratos acessórios como os acordos parassociais⁵. Por causa que são acessórios, as partes podem flexivelmente celebrar os acordos nos quais se obrigam entre si, como perante a sociedade, bem como perante de órgãos sociais, e no entanto, não se encontra expressamente na lei sobre a sua forma, classificação, duração, e consequências face ao incumprimento, assim abre a possibilidade aos intervenientes para inserir cláusulas que não são incluídas num contrato de sociedade, até que são contrárias a normas e princípios imperativos de Direito societário.

A regulação material surge como a diferença entre os acordos parassociais e o contrato de sociedade. O primeiro é marcado pela liberdade relativa das partes, no entanto a rigidez do segundo fornece aos intervenientes apenas as possibilidades que estão previstos no art.º 7 da NLSC, que a sua existência necessita do registo e publicidade para obter a personalidade jurídica (art.º 4 da NLSC), requerer a forma mais solene que é por escrita⁶ (e autenticada) e tem de adoptar de acordo com os tipos taxativamente previsto no N.º 1 do art.º 1 da NLSC (princípio da tipicidade)⁷.

A presente monografia foi executada no âmbito da licenciatura em Faculdade de Direito da Universidade Nacional Timor Lorosa'e, o autor escolha este tema devido às contrariedades e falta da atenção dos legisladores face ao controverso da admissibilidade dos acordos parassociais. Se Timor-Leste sonha sobre a prosperidade económico independentemente das receitas petrolíferas que tinham, então uma das mais possíveis e imediatos são por via do comércio no qual é regulado por Lei das Sociedades Comerciais (NLSC), sem uma protecção jurídica clara nesta norma, os comerciantes com a certeza perdem interesses ao investir e iniciar os negócios de grandes níveis.

⁵ Fernando Galvão TELES, “*União de contratos e contratos para-sociais*”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano II, 1951., Pág. 73; e Adelaide Menezes LEITÃO, *Acordos Parassociais e Corporate Governance*, em Estudos em Homenagem a Galvão Teles, vol. II, 2012, Pág. 576.

⁶ Raúl VENTURA, “*Acordos de Voto: Algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais*”, em Estudos Vários sobre Sociedades Anónimas/Comentário ao CSC, Almedina, Coimbra, 1992, Pág. 40.

⁷ António Menezes CORDEIRO, “*Direito das Sociedades I*”, Parte Geral, 3ª edição, ampliada e actualizada, Coimbra, Almedina, 2011; e, Jorge Manuel Coutinho de ABREU, “*Curso de Direito Comercial*”, vol. II, Das sociedades, 2009.

No conteúdo desta monografia no primeiro capítulo, o autor vai explicar sobre a noção, os intervenientes, o objecto, e as suas ocorrências em Timor-Leste. Por conseguinte no segundo capítulo é a parte da colocação dos problemas provém da admissibilidade dos acordos parassociais no Direito timorense, sendo por via da equiparação da norma não são suficientes para resolver litígios de forma concreta. No capítulo seguinte, que corresponde à resolução, o autor favorece mais os meios de prevenção face aos problemas, mesmo assim na esfera normativa e doutrinaria surge sempre soluções na resolução dos problemas colocados, porque o propósito de Direito é para resolver os conflitos de interesses na sociedade, e é necessário de fazer comparação aos ordenamentos jurídicos dos Estados que admitem na maneira diferente perante os acordos parassociais. Por fim na parte da conclusão, o autor, procura aprofundar a compreensão do tema e, de algum modo, dar um contributo para evitar as possíveis interpretações de cada um perante o assunto não expressamente prevista na norma, com maior esperança que o surgimento de mais textos doutrinários e decisões ou acórdãos dos Tribunais timorenses sobre o tema, estando, contudo, ciente de que a natureza confidencial dos acordos parassociais leva a que os litígios não cheguem a Tribunal.

CAPÍTULO I – Noção e Relevância

1. Noção

Os acordos parassociais são definidos como as convenções celebradas entre todos ou alguns dos sócios relativamente ao funcionamento da sociedade, o exercício dos direitos sociais e a transmissão das quotas ou ações; dentro do próprio estatuto que não beneficiam da mesma proteção jurídica dos estatutos: não confere validade às deliberações que contrariem estes acordos.⁸

Historicamente, Giorgio Oppo foi quem primeiro definiu, em 1942, uma realidade conhecida nos países que aplicam o Direito anglo-saxónico; para o doutrinador, os acordos, pactos ou contratos parassociais caracterizavam-se pela sua distinção face ao contrato de sociedade e pela ligação à relação social que o acordo resultou. Entretanto, a expressão de *contratos para – sociais*, no sentido de “*as estipulações independentes, mas acessórias do acordo criador da sociedade, pelas quais os sócios integram ou modificam as relações sociais*” foi introduzida por Galvão Teles, em 1951, a propósito da categoria conceitual da união dos contratos, reconhecendo a possibilidade de acordos reguladores do sentido de voto em assembleia geral serem válidos no Direito societário português.⁹

Trata-se então os acordos para além da sociedade, paralelos à sociedade, extrassociais¹⁰, referidos por Coutinho de Abreu como “*contratos celebrados entre todos ou alguns sócios (ou entre sócios e terceiros), produtores de efeitos atinentes à posição jurídica dos intervenientes sócios (enquanto tais) e,*

⁸ António Pereira de ALMEIDA, “*Sociedades Comerciais e Valores Mobiliários*”, Lisboa. 5.^a edição, Coimbra Editora, 2008, Pág. 310.

⁹ Giorgio OPPO, “*Contratti Parasociali*”, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1942, Pág. 1; Raúl VENTURA, “*Acordos de Voto – Algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais*”, em Estudos vários sobre as Sociedades Anónimas, Almedina, Coimbra, 1992. Pág. 10 e ss; Fernando Galvão TELES, “*União de contratos e contratos para-sociais*”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano II (1951), 1 - 2, Pág. 74; e Pedro Miguel Marques da SILVA “*Validade e Eficácia de Acordos Parassociais no Direito Português*”, Tese de mestrado não publicada, defendida na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2013; e Fernando Galvão TELES, *op. cit.*, Pág. 73.

¹⁰ Rita Pinto BAIROS, “*Os acordos parassociais – breve caracterização*”, em Revista do Direito das Sociedades, Ano II, 2010, n.º 1 e n.º 2, Almedina. Pág. 334.

eventualmente, atinentes também a outros intervenientes (terceiros) e à vida societária, mas que não vinculam a própria sociedade”.¹¹

Adicionalmente, os outros doutrinadores como Paulo Olavo Cunha também refere os mesmos como os “*contratos ou convenções celebradas por todos ou alguns sócios (ou futuros sócios), pelos quais estes, nessa qualidade, se obrigam a uma conduta que não seja proibida por lei e, mais concretamente, a exercer em determinados termos os direitos inerentes às suas participações sociais*”¹²; e Graça Trigo como “*contratos de natureza civil que se caracterizam, simultaneamente, pela sua autonomia em relação ao contrato de sociedade e por elementos de conexão com a vida societária*” ou, de modo mais restrito, “*contratos celebrados por sócios de uma sociedade nessa qualidade, através dos quais se regulam relações societárias*”.¹³

2. Os intervenientes

Os acordos parassociais, cuja denominado “Parassociais”, têm de ser celebrados entre os sócios, todos ou alguns, e, nas algumas circunstâncias, entre sócios e terceiros. Em princípio os acordos parassociais são contratos, portanto subordinam-se sempre ao princípio de liberdade contratual, onde os intervenientes também têm a liberdade de escolher a parte contratual, pelo que isso visa regular os assuntos inerentes da sociedade, há sempre considerações excepcionais apesar das jurisprudências e a maioria das doutrinas objectam à intervenção dos terceiros nos acordos parassociais, por exemplo nos casos em que a sociedade é composta por um único sócio ou seja as sociedades por quotas unipessoais (art.º 167 e ss da NLSC), um dos intervenientes obrigatoriamente deve ser o sócio.¹⁴

3. Objecto

¹¹ Jorge Manuel Coutinho de ABREU, *op. cit.*, Pág. 157 e ss.

¹² Paulo Olavo CUNHA, “*Direito das Sociedades Comerciais*”, 5ª edição, Lisboa, Almedina, 2012. Pág. 171.

¹³ Maria Graça TRIGO, “*Acordos Parassociais - Síntese Das Questões...*”, Pág. 169.

¹⁴ Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, “*Acordos Parassociais: Uma análise crítica ao regime legal português*”, Tese de mestrada não publicada, defendida na Faculdade de Direito do Universidade do Porto, Porto, 2012, Pág. 15-17; e Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, “*A Problemática dos Acordos Parassociais*”, Tese de mestrada não publicada, defendida no Departamento de Ciências Sociais e Humanas do Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2016, Pág. 9-10.

Os acordos parassociais, por natureza, podem ser equiparados como contratos através dos quais os seus intervenientes se obrigam a adoptar um determinado comportamento que terá uma incidência no âmbito comercial, um comportamento pelo qual os intervenientes estão vinculados, ao abrigo dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual (consagrado no art.º 30 da CRDTL e art.º 340 do CC).

Nisto enquadra-se a liberdade de fixação de conteúdo, no qual têm que ser celebrados sempre em benefício da sociedade, ou seja, com acordos parassociais, a sociedade vai ter a maior estabilidade e conseguirá atingir melhores resultados (dependente do acordo). Então, o objecto dos acordos parassociais cabe aos interesses dos próprios sócios intervenientes e da estrutura do tipo da sociedade em que se enquadra, de modo a poder adaptar esses interesses ao regime legal de cada tipo de sociedade. As classificações do objecto dos acordos parassociais vão ser explicados profundamente no capítulo seguinte.

4. Duração

Ao abrigo do princípio de liberdade contratual do artigo 340.º do CC, é possível de inserir a cláusula acessória nos acordos parassociais que limite ou alargue a duração, dos mesmos. É possível que existam um Acordo Parassocial que regula sobre um assunto pontual por exemplo, um Acordo Parassocial que se destina a regular o exercício do direito ao voto numa determinada deliberação social e o mesmo acordo termina com a deliberação (o propósito desta celebração apenas para regular esta situação e cessa com a sua deliberação). Vasco Lobo Xavier afirma que na cessação dos acordos parassociais, os intervenientes do acordo podem denunciar através da revogação unilateral das obrigações duradouras e o seu mecanismo deve ser acompanhado com um aviso prévio; por exemplo, um sócio, por via de denúncia quer desvincular-se dos acordos parassociais e, o sócio deve notificar antes da próxima assembleia geral para que os restantes sócios intervenientes do acordo tomem as providências necessárias relativamente aos seus próprios interesses pessoais. O outro método para cessar acordos parassociais consiste na resolução ou modificação do acordo por alteração das circunstâncias e além disso a doutrina do abuso do direito e ainda a interpretação e integração do

acordo baseado a critérios de normalidade de boa-fé também aplicável para terminar o acordo¹⁵.

Portanto a celebração dos acordos parassociais na constituição do contrato de sociedade pode ser feita como uma medida antecipada nos casos da intervenção dos futuros sócios da sociedade por ocasião da alteração subjetiva da sociedade que é originariamente (por aumentos de capital) ou derivadamente (por transmissão de participações sociais). Neste caso, os acordos são celebrados entre o novo sócio e todos ou alguns dos sócios existentes no acordo ou pode fazer depois da sua celebração, portanto este não é obrigatório porque não existe nenhuma imposição legal que regula sobre a duração dos acordos parassociais.

5. A ocorrência nas sociedades em Timor-Leste

Historicamente Timor-Leste aplicou (antes da entrada em vigor da CRDTL em 2002) o regulamento UNTAET e a norma comercial indonésio respectivamente, este reconhecimento normativo é bastante novo na situação jurídica timorense mas não é novo no âmbito comercial, pelo que a experiência jurídica timorense é sucessivamente baseada no Direito societário português do art.º 17 (iniciado pela aprovação do Código Das Sociedades Comerciais de 1986, em que admite os acordos parassociais, e a sua recepção no Direito timorense prevista no art.º 14 da Lei n.º 4/2004, de 21 de abril, alterada em 2017 (Lei n.º 10/2017 de 17 de Maio: NLSC); este encontra-se no art.º 35 no qual é constituído por três números em que o primeiro prevê sobre a admissibilidade dos acordos parassociais em geral, o segundo sobre a admissibilidade dos acordos parassociais em especial e o último prevê as situações em que estes não são admitidos nos dois tipos de sociedade (por quotas e sociedades anónimas).

¹⁵ Carina Filipa Santos MOREIRA, “*Acordos Parassociais: Os acordos relativos ao exercício do direito de votos*” Tese de mestrado não publicada, defendida na Faculdade de Direito do Universidade do Porto, Porto, 2014. Pág. 19-20; Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 22-24; e Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, *op. cit.*, Pág. 17-18.

CAPÍTULO II – Classificações e Problemas

1. Classificações

1.1. Acordos relativos ao exercício de direito de voto

O surgimento de acordos condicionadores fora do contrato de sociedade encontra-se historicamente ligado à determinação do voto em Assembleia Geral, com o objetivo de obter maiorias estáveis e assegurar o bom funcionamento das sociedades, segundo Vasco Lobo Xavier, os acordos parassociais, cuja prestação consiste na pré-determinação do sentido do voto são “*as convenções que importam a vinculação do voto, isto é, que têm como efeito, para o titular do direito respetivo acordo, uma restrição à liberdade de votar na assembleia num qualquer sentido por ele escolhido*”, são assim vínculos recíprocos – de vínculos de voto idênticos, assumidos por cada pactuante em face de todos os outros”. Neste sentido, cada um dos intervenientes obriga-se perante todos os outros a votar num certo sentido uniforme entende-se por *convenções e sindicatos de voto*¹⁶, este é diferente do acordo de voto no qual é todos aqueles que relacionam com o exercício de voto em assembleia geral, neste são apenas as convenções que vinculam o sentido do voto, em que todos os sócios analisam a proposta e votam segundo o fim visado e não há qualquer manipulação.

1.2. Acordos relativos ao regime das participações sociais

Alexandre Soveral Martins, denomina estes como *pactos de bloqueio*¹⁷ (entende-se por *convenções* ou *sindicatos de bloqueio* no qual regulamentam em específico às restrições colocadas à transmissibilidade

¹⁶ Vasco Lobo XAVIER, “A validade dos sindicatos de voto no Direito português constituído e constituendo”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 45 Lisboa, Dezembro de 1985. Pág. 641; e Raúl VENTURA, *op. cit.*, Pág. 99-101

¹⁷ Alexandre Soveral MARTINS, “Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de ações – Em especial, os acordos ditos «de bloqueio»”, Estudos em Memória do Professor J. L. Saldanha Sanches, Vol. II, Coimbra, 2011, Pág. 29-56.

das participações sociais) respectivamente há três grupos de acordos que se integram nesta classificação: os acordos que implicam a transmissão de participação sociais a uma terceira entidade; os acordos que limitam a transmissibilidade a um outro acordo sobre o exercício de direito de voto quando se exija o consentimento; e os acordos que limitam a livre transmissibilidade de participações sociais. O objectivo principal do sindicato de bloqueio, como nota o doutrinador, é a utilização dos acordos parassociais para estabelecer limites que não são permitidos no contrato de sociedade, reiterar os limites consagrados no contrato de sociedade e atribuir uma maior eficácia a um acordo de voto; Por exemplo, de estabelecer as proibições de alienação absolutas, temporárias (*lock-up* ou período de indisponibilidade) ou fora de um determinado círculo de pessoas, direitos de preferência recíprocos, direitos de opção de compra (*call option*) ou de venda (*put option*) de participações sociais, direitos de venda conjunta voluntária (*tag along*) ou forçada (*drag along*) e obrigações de subscrição de aumentos de capital.¹⁸

1.3. Acordos relativos ao funcionamento da sociedade

Os acordos parassociais, relativamente ao funcionamento da sociedade, servem como guião à sociedade para fazer boas escolhas, mais precisamente, bons investimentos perante lucro obtido, porque se não a sociedade poderá sofrer prejuízo por exemplo no caso de crise económica e financeira. O funcionamento da sociedade abrange a consagração de várias orientações comerciais, os investimentos financeiros e da organização da própria sociedade. Neste sentido, estabelecem-se as relações entre a sociedade e os sócios intervenientes num Acordo Parassocial.

Os surgimentos das complicações eram frequentes na realidade jurídica societária, e para evitar estes, os sócios celebram-se um Acordo

¹⁸ Rita CASTRO, Fábio Castro RUSSO, Paula Duarte ROCHA, “*Acordos Parassociais em Moçambique*: análise de algumas questões práticas, Revista do Direito de Língua Portuguesa: IDILP-Instituto do Direito de Língua Portuguesa publicado por Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, Lisboa, 2014. Pág. 179.

Parassocial; Por exemplo numa sociedade em que ao fim de determinados anos de existência se já obtenha lucros suficientes, tem de investir financeiramente e, conseqüentemente os intervenientes já tinham a noção desde a celebração do acordo, que o objetivo do acordo é de investir e não discutirão o contrário, quer a título de distribuição de lucros, a título de não investir os mesmos e nada pode obstar à decisão de investimento. Além disso, os acordos podem também incidir respectivamente sobre a eleição de administradores de confiança e de influências extracomerciais; ou repartir entre si a indicação dos membros dos órgãos da sociedade; ou obrigar-se a investir na sociedade por exemplo, através de aumentos de capital ou da celebração de contratos de suprimento; ou obrigar-se a enfrentar um concorrente, não alienar as acções aos outros; e obrigar-se a realizar certas auditorias internas ou externas, etc.¹⁹

1.4. Outras Classificações

Apesar de que a doutrina e as demais outras referências doutrinárias só classificam três mais frequentes nas sociedades comerciais, os sócios podem também celebrar o acordo sobre a concertação futura entre as partes para a aprovação de certos assuntos na assembleia geral e a reunião em separado antes da assembleia geral para a concertação do sentido de voto (nestes tipos considera-se como classificações mistas dos acordos parassociais); Por exemplo sobre a eleição de membros de órgãos sociais, os aumentos ou reduções de capital social, a atribuição de direitos de preferência a certos sócios ou terceiros na alienação de participações sociais ou restrições à sua alienabilidade, a consagração de proibições de concorrência, a definição de regras sobre o financiamento da sociedade, etc.²⁰

Há também outros acordos, que por sua vez regulam outros assuntos importantes para a sociedade, independentemente da classificação principais, entre os outros, os acordos parassociais que visam regular o

¹⁹ Rita CASTRO, Fábio Castro RUSSO, Paula Duarte ROCHA, *op. cit.* Pág. 179-180.

²⁰ Maria Graça TRIGO, “*Acordos Parassociais - Síntese Das Questões..*”, Pág. 43 e ss.

direito sobre a informação dentro da sociedade comercial, em que defina qual a informação societária que pode ser pública ou privada; os acordos que visam sobre a responsabilidade dos sócios intervenientes, respectivamente aos casos em que um dos sócios não vai fazer a oposição no contrato de sociedade ou que incumprir o que fica definido noutro acordos parassociais, no qual neste acordo o sócio em questão será questionado relativamente à sua responsabilidade e a duração do mesmo²¹; os acordos parassociais que autonomiza os Acordos Parassociais omnilaterais (que todos os sócios são intervenientes) ²²; etc.

2. Problemas

Mesmo que a admissibilidade dos acordos parassociais em relação ao seu objecto são equiparáveis, no entanto, as regras imperativas do Direito Comercial consideram que os acordos parassociais são contratos independente que estão interligados com o contrato de sociedade, sendo a finalidade dos acordos parassociais é para regular o que não está regulado no próprio contrato de sociedade e que preveja todas as situações que poderão acontecer durante a vida da sociedade. O princípio geral de Direito Civil decorrente do art.º 341, N.º 2 e art.º 343, N.º 1 do CC, bem como o N.º 1(última parte) do art.º 35 expressamente prevê que “*com base neles não podem ser impugnados atos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade*”.

2.1. Incumprimento

Durante muito tempo, os acordos parassociais foram considerados como os “*acordos de cavalheiros*”, porque não tem qualquer relevância jurídica e fundamentavam-se apenas na palavra e honra dos intervenientes que celebraram. A obrigatoriedade de cumprir um qualquer acordo tem por base do princípio de *pacta sunt servanda*, mesmo assim surja sempre

²¹ Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, *op. cit.*, Pág. 24.

²² Rita CASTRO, Fábio Castro RUSSO, Paula Duarte ROCHA, *op. cit.*, Pág. 179-180; João Diogo SEROL, “*Os Acordos Parassociais Omnilaterais*”, Tese do Mestrado não publicado defendido na Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2017. Pág. 18; e Manuel Carneiro da FRADA, *op. cit.*, Pág. 97 e ss.

circunstâncias em que um ou mais intervenientes incumprir o acordo. O grande parte dos acordos parassociais somente era conhecida quando eram incumpridos e os credores do direito violado utilizam frequentemente a via judicial perante a violação de cláusulas *de confidencialidade*²³.

Por via doutrinária, Carolina Cunha refere o limite à reação contra o incumprimento em sede do art.º 17/1, do CSC português, a reação contra o incumprimento dos acordos parassociais não pode suscitar (ainda que indiretamente) a impugnação dos atos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade, o que seria uma violação da regra da não impugnabilidade de actos societários com fundamento em violação de acordos parassociais.²⁴ Raul Ventura, por outro lado reforça que o acordo parassocial tem de “*contentar-se com as suas sanções próprias e não podem contar com sanções próprias das relações societárias, nem para impugnação de actos sociais, nem para reforçar a eficácia do acordo.*”²⁵ Além disso, Galvão Teles também rejeita a aplicação das “*sanções que a legislação mercantil especialmente prevê e regula para as diversas hipóteses de não cumprimento dos deveres impostos aos sócios*” atendendo à “*natureza individual do vínculo, que assim impõe a aplicação das regras gerais sobre o não cumprimento dos contratos*”.²⁶

A dúvida aparece sobre a possibilidade do recurso à acção de cumprimento porque segundo o art.º 751 do CC, prevê que “*não sendo a obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento*”. Se assim, é difícil determinar os mecanismos jurídicos viáveis para fazer relativamente a uma situação de incumprimento dos intervenientes dos acordos parassociais, a delimitação dos prejuízos sofridos, e a impraticabilidade da indemnização como meio de ressarcir os prejuízos dos intervenientes, na perspectiva de que o Direito tem o seu respectivo fim que a justiça e a segurança jurídica, sempre que

²³ Em específico a cláusula penal encontra-se garantida pela Lei Civil, no art.º 744 e ss. do C.C.

²⁴ Carolina CUNHA, “*Acordos parassociais*”, em Código das Sociedades Comerciais” em Comentário, vol. I, coord. de Jorge Manuel Coutinho de ABREU, Almedina, 2013, reimpressão da edição de 2010. Pág. 304.

²⁵ Raul VENTURA, *op. cit.*, Pág. 15.

²⁶ Fernando Galvão TELES, *op. cit.*, Pág. 91.

haver solução normativa nos casos em que o interveniente prejudicado utilizar um mecanismo para o ressarcimento dos prejuízos sofridos com o fim da justiça por via normativa.

2.2. Liberdade da Forma nos acordos verbais

O princípio geral de liberdade de forma previsto no art.º 210 do CC bem como os princípios da liberdade contratual e da autonomia privada previstos no art.º 340 do CC dão aos intervenientes dos acordos parassociais na adopção de qualquer formalidade, quer documental, quer simplesmente verbal sem afecta sua respetiva validade. O mesmo também aplicável a sua respetiva modificação, em que se exige uma unanimidade entre os intervenientes para uma eventual alteração do acordo como no caso da alteração do contrato de sociedade. A questão traduz-se pelo facto de que os intervenientes não possuem qualquer prova da sua celebração. Para além disso, existem dificuldades a descobrir qual o âmbito dos danos provocados pelo incumprimento do acordo.

2.3. A admissibilidade da Execução específica

A execução específica é a forma de reacção contra o incumprimento através da realização coactiva da prestação contratual. Não há restrição no número 1 do art.º 35 da NLSC e nem objecção no artigo 765º do CC, porém pelo contrário é possível desde que *“a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida”*.

Na óptica doutrinaria, Raúl Ventura rejeita que a execução para prestação de facto não tem lugar no caso de incumprimento de uma obrigação assumida no seio de um acordo relativo ao exercício do direito de voto, independentemente de a obrigação assumida consistir no voto em determinado sentido ou na abstenção de voto. Porque no caso do voto, o prazo não é certo sendo este depende das reuniões da assembleia, e também não é possível a fixação judicial de prazo para a prestação; a oportunidade do voto desapareceu com a reunião da assembleia e o cumprimento da obrigação, quanto a essa assembleia tornou-se impossível;

e a obrigação resultante do acordo relativo ao exercício do direito de voto não é uma prestação de facto fungível, na medida em que só o próprio acionista (sócio) ou o seu representante, cabe a participação na assembleia e a emissão do voto. Neste âmbito, para que o credor possa requerer a execução para prestação de facto, é necessário que a obrigação em que o incumpridor fez tem de ser revestida a sua natureza de fungibilidade e, tem que prestar em prazo certo.²⁷

Assim surge a questão se as obrigações assumidas nos acordos parassociais abrangem sobre os de *facere* ou de *non facere* por natureza podem ser exigidas ou só por uma reparação pecuniária enquanto o incumprimento? Qual é a maneira realizar a aplicação da execução específica bem como a realização coerciva da prestação nos acordos relativos ao voto?

²⁷ Raul VENTURA, *op. cit.*, Pág. 98.

CAPÍTULO III – Resoluções

1. Mecanismo de Prevenção

É verdade que os sócios têm a liberdade para celebrar os acordos parassociais ao abrigo dos princípios de autonomia privada e liberdade contratual previstos no artigo 340.º do CC, mesmo assim, os intervenientes têm de ser atentos no momento da sua celebração para que não entrem nas situações que estão expressamente proibidas pela norma jurídica, portanto para prevenir isso, estes têm de conformar com os limites legais seguintes:

1.1. Limites Universais

Os respetivos limites são as regras gerais do próprio Direito Civil e do Direito Comercial, e o próprio contrato de sociedade. O primeiro número do art.º 35 da NLSC interliga o limite do Direito Civil com o do Direito Comercial, na medida em que, os sócios podem celebrar quaisquer acordos parassociais desde que “*se obriguem a uma conduta não proibida por lei (...)*”. Em equiparação com quaisquer contratos em geral, os acordos parassociais, estão sujeitos às regras gerais do Direito Civil (do art.º 271 do CC), portanto, têm de celebrar os que as suas consequências não gerem a nulidade.

Por conseguinte, são proibidos, os acordos que isentem um ou mais sócios de participar nas perdas (N.º 3 do art.º 25 da NLSC e art.º 925 do CC); os que eliminam o direito dos sócios à informação (N.º 3 do art.º 22 da NLSC); e os que por qualquer outro modo afectem a igualdade de tratamento entre sócios²⁸.

O contrato de sociedade não proíbe a celebração dos acordos parassociais, porém o cumprimento das obrigações do contrato de sociedade prevalece sobre os dos acordos parassociais baseado à sua eficácia e a protecção das

²⁸ Jorge Manuel Coutinho de ABREU, *op. cit.*, Pág. 152.

relações dos terceiros que relacionam com a sociedade (N.º 1 alínea *a*) do art.º 61 da NLSC).²⁹

1.2. Limites específicos

1.2.1. O limite à conduta dos membros dos órgãos de fiscalização e de administração

O limite recai no exercício das funções dos órgãos porque têm de atuar sempre com base no interesse da sociedade (art.º 67 e art.º 75 e ss da NLSC). A segunda parte do art.º 35 da NLSC possibilita a realização dos acordos parassociais que têm como o fim o exercício de direito de voto, mas não às condutas dos intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de administração ou de fiscalização. O objetivo deste limite é de proibir os intervenientes a intervirem nessas funções, porque essa intervenção pode prejudicar a sociedade.

1.2.1. Os limites relativamente ao direito ao voto

O voto permite expressar a opinião que um sócio tem sobre o determinado assunto sujeito a votação, esta expressão representa a sua vontade para o bem-estar da sociedade, portanto, o terceiro número do art.º 35 da NLSC prevê a nulidade nos acordos parassociais³⁰ que tenta manipular a vontade de um sócio. Se esta alínea não prevê as consequências da nulidade, com a certeza de que o direito ao voto é completamente descaracterizado, e o sócio pode ceder este direito á qualquer pessoa.

Em específico, a alínea *a*) do N.º 3 do art.º 35.º da NLSC tenta evitar a descaracterização do voto, num acordo parassocial que obriga um sócio a votar sempre no sentido do outro sócio, entende-se que o sócio votante não tem verdadeiro o direito ao voto, porque

²⁹ António Pereira de ALMEIDA, *op. cit.*, Pág. 296; e Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 27.

³⁰ Paulo Olavo CUNHA, *op. cit.*, Pág. 179; João Diogo SEROL, *op. cit.*, Pág. 27;

não reflete a sua vontade própria para analisar e seguir uma ideia dentro da sociedade.

A alínea *b)* vem, de forma para complementar a alínea *a)* do N.º 3 do art.º 35 da NLSC, no qual impede o sócio, nos acordos parassociais que os sócios se comprometa a votar numa determinada proposta apresentada pela sociedade, mesmo que o sócio não concorda com a proposta que está apresentada pela sociedade³¹.

A alínea *a)* bem como alínea *b)* do art.º 35 da NLSC protegem a essência do direito ao voto, fazem com que as propostas, quando aprovadas, sejam com a verdadeira vontade dos intervenientes. No entanto a alínea *c)* do art.º 35 da NLSC está direcionada a sancionar a compra e venda de votos, no qual consiste no facto em que um determinado sócio, se comprometer a votar em determinado sentido, ou votar a favor de um determinado sócio, ou até abster-se sempre nas propostas apresentadas pela sociedade, e em contrapartida vai receber vantagens especiais (este é relativa ao facto de o sócio trocar o seu direito de voto nas propostas feitas pela sociedade por certas contrapartidas quer por valor pecuniário ou não)³².

2. Cláusulas Penais

Para diminuir a incerteza jurídica, os intervenientes devem convencionar-se logo no momento da celebração do acordo parassocial, o valor sancionatório devido em caso de incumprimento e outras sanções necessárias que têm força para obrigar os sócios cumprirem os acordos (prevista no art.º 744 do CC).

Mesmo assim, existem sempre, as limitações no cálculo da indemnização baseado aos danos causados pelo incumprimento, portanto cabe ao Tribunal a proceder o controlo da fixação do seu valor através do exercício prudente e criterioso da

³¹ António Menezes CORDEIRO, *op. cit.*, Pág. 709.

³² Ana Filipa LEAL, “*Algumas notas sobre a parassociedade no direito português*”, Revista de Direito das Sociedades, I, 2009, 1ª edição, Pág. 167; Carolina CUNHA, *op. cit.* Pág. 313.

faculdade de redução equitativa (art.º 746 do C. C.)³³. A mesma lógica aplica-se também aos acordos verbais, de acordo com Vaz Serra a forma escrita é necessário quando o acordo contém cláusulas que pela sua especificidade impõe requisitos de forma mais exigentes, portanto os acordos seguem-se, *a fortiori*, idêntico regime para garantir a sua seriedade no seu cumprimento em sede dos critérios de segurança jurídica.³⁴

3. Intervenção do terceiro

O mecanismo anterior surge como a prevenção, no entanto neste, vem de forma a resolver o litígio correspondente ao incumprimento por via extrajudicial (em harmonia com os que foram previstos pela norma jurídica e os pensamentos dos doutrinadores). A intervenção de um terceiro neutro na mediação aos casos de incumprimento tem por razão muito prática, devido às custas e a celeridade no processo judicial timorense nos casos civis e comerciais. Neste mecanismo os intervenientes podem conferir uma maior segurança do cumprimento das obrigações na cláusula através da instituição de um mandatário de modo a evitar arrependimentos de última hora dos sócios vinculados³⁵ ou a celebração de um contrato de *depósito escrow*³⁶. O contrato de depósito escrow é a convenção mediante a qual as partes de um contrato bilateral acordam em confiar a um terceiro como o *escrow holder*. A guarda de bens, ficando este irrevogavelmente instruído sobre o fim a dar a tais bens.

4. Processo Civil

Com a lógica de que se e os acordos parassociais são equiparados como o contrato, então o incumprimento de uma obrigação entende-se como o de um negócio jurídico, no qual abre o lugar à indemnização por parte do interveniente

³³ IDEM, *op. cit.*, Pág. 138-139; e Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 44-45.

³⁴ José Joaquim Gomes CANOTILHO, “*Direito Constitucional e Teoria da Constituição*”, 7.^a edição, Almedina, 2003, Pag.257 e ss; Adriano Vaz SERRA, “*Assembleia geral*”, em Boletim do Ministério da Justiça n.º 197, 1970, Pág. 23 – 176.

³⁵ Carolina CUNHA, *op. cit.*, Pág. 303.

³⁶ Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 46; Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, *op. cit.*, Pág. 35; Ana Filipa LEAL, *op. cit.*, Pág. 179, e nota de rodapé n.º 198; Ireneu Matamba Jacob MIGUEL, *op. cit.*, Pág. 79; e Pedro Miguel Marques da SILVA, *op. cit.*, Pág. 29.

incumpridor. É natural que o Direito tem sempre os fins na resolução do litígio; que a justiça e a segurança jurídica. Mesmo que a norma jurídica não prevê expressamente a resolução no caso de incumprimento, a inferência lógica da norma jurídica não dá um simples caminho para declarar que um incumprimento é desconhecido na norma; ou entendida como lacunosa. Portanto no caso de incumprimento, aplica-se sempre o regime geral previsto no CC e/ou os mecanismos contratuais que as partes houverem estipulado, este mecanismo é aplicado com a necessária verificação do mecanismo com o tipo de obrigações assumidas em sede da aplicação do princípio da eficácia relativa, a existência da cláusula que dá o lugar para a indemnização ou a uma pena convencional, e se a prestação já não é possível de realizar onde o credor prefere recorrer por via judicial para uma necessária reparação de danos com os mecanismos seguintes:

Nos acordos parassociais relativos ao regime das participações sociais, a possibilidade de anulação de transmissão de participações sociais é aplicável, sustentando este entendimento com jurisprudência estrangeira que já decidiu³⁷, e nesse sentido, os Tribunais timorenses podem aplicar do mesmo modo recorrente às jurisprudências portuguesas no qual equipara-se com a anulabilidade prevista na NLSC (art.º 62 da NLSC).³⁸

No entanto, aos acordos relativos á funcionamento da sociedade, a responsabilidade solidaria dos sócios (art.º 85 da NLSC) apenas dirigida aos casos em que o administrador (e auditores) falham atingir as expectativas da nomeação pelos sócios.

4.1. Acção de cumprimento

Nenhuma outra sanção é mais adequada e eficaz do que aquela que obrigue o devedor a prestar exactamente o que prometeu, neste preceito, a acção judicial de cumprimento (artigo 751.º do CC) consiste na possibilidade de o credor requerer no Tribunal, o cumprimento da obrigação, caso esta não seja voluntariamente cumprida (e ainda de

³⁷ António Pereira de ALMEIDA, *op. cit.*, Pág. 211.

³⁸ Maria da Graça TRIGO, “*Acordos Parassociais - Síntese Das Questões...*”, Pág. 191.

executar o património do devedor)³⁹. Perante uma determinada obrigação estabelecida entre as partes, existem duas possibilidades no qual por o cumprimento e conseqüente extinção da obrigação, conforme o primeiro número do art.º 696 do CC (com a excepção às situações em que ocorra sub-rogação nos termos do art.º 524 e ss. do CC); e o incumprimento, no qual o credor a dispor os meios de forçar o cumprimento ou de ressarcir os danos sofridos. Este meio é destinado a obter sentença judicial que produza os efeitos da declaração negocial prometida, através de uma acção declarativa constitutiva (N.º 2 do art.º 3 do CPC).

A execução específica, no entanto, só pode ser utilizada se não for contra a natureza da obrigação assumida e desde que a obrigação ainda seja possível. Os lesados recorrem a este meio quando é previsível que a outra parte não vai cumprir o acordo, sendo que nesse caso o tribunal onde a sentença vai produzir os mesmos efeitos como o do acordo parassocial.⁴⁰

4.2. Providencia Cautelar e Acção executiva

Um outro meio de não agravar a situação é pela instauração da providencia cautelar, este é aplicável para que provisoriamente regular a situação e que não houve incumprimento⁴¹, com a excepção aos acordos relativos ao exercício de direito de voto, porque a votação tem carácter definitivo por isso, não é revogável porque está a pôr em causa a provisoriedade da providência cautelar que depende da instauração de uma acção principal (requerido nos termos dos art.º 305 e ss do C.P.C e o art.º 65 da NLSC).

Sendo na violação do exercício do direito de voto não há possibilidade de aplicar a acção de cumprimento porque neste caso apenas exige que os sócios atuem na assembleia geral de acordo com acordo parassocial e não que o socio age o contrário (este mostra-se incompatível com o princípio da inoponibilidade dos acordos parassociais previsto no primeiro número do art.º 35 da NLSC) e nem a providencia cautelar (em termos

³⁹ João Calvão da SILVA, “Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória”, Coimbra, 2001, Pág. 141; e João Diogo SEROL, *op. cit.*, Pág. 33.

⁴⁰ Helena Isabel Brandão BARBOSA, *op. cit.*, Pág. 37.

⁴¹ Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, *op. cit.* Pág. 37-38.

permanentes), então, aplica-se o recurso á acção executiva no qual se recorre para o recurso à execução para prestação de facto (art.º 762 do CC), que “*o credor de prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer, em execução, que o facto seja prestado por outrem à custa do devedor*”.

Em defesa aos argumentos invocados por Raúl Ventura contra a utilização do mecanismo de cumprimento coercivo das obrigações⁴², Graça Trigo clarifica sobre a possibilidade de recurso à execução para prestação de facto nos casos de incumprimento da obrigação de votar em determinado sentido ou da obrigação de abstenção de voto. Para a doutrinadora, se o prazo certo para o cumprimento da obrigação não é circunstancial então necessita-se a fixação judicial do mesmo e, o incumprimento da obrigação de voto nem sempre conduz à impossibilidade da prestação e quanto ao carácter infungível da obrigação em causa, aparece que, na grande maioria dos casos, a mesma revista uma natureza fungível, pelo que nos casos excepcionais em que isto não aconteça, haverá, em princípio, lugar a uma indemnização compensatória. Portanto a aplicação do processo para a prestação de facto às obrigações demissão de voto implica que ao terceiro está reservada a função de votar, de acordo com a sentença judicial, apesar de haver uma substituição do voto, o sócio possa igualmente participar na assembleia, exerce os demais direitos e faculdades que lhe estão atribuídos. O carácter infungível do exercício do direito de voto não pode ser afastado e considerado fungível pela possibilidade de representação voluntária do sócio⁴³. Por fim, para que se possa recorrer à acção executiva no caso de incumprimento de uma obrigação emergente de um acordo relativo ao exercício do direito de voto impõem-se, como no recurso à execução específica, que a obrigação em causa ainda é possível e que a obrigação é de carácter fungível (o primeiro número do art.º 765 do CC), concluir-se, pela impossibilidade da obrigação, pelo seu carácter infungível e, pela impossibilidade de recurso à execução para prestação de facto nos

⁴² Raul VENTURA, *op. cit.*, Pág. 98-99.

⁴³ Maria da Graça TRIGO, “*Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto*”, Universidade Católica Portuguesa editora, Lisboa, 1998, Pág. 218-219 e Pág. 223.

termos do art.º 764 do CC e art.º 746 a 753 do CPC. O recurso à execução específica nos termos previstos no art.º 765 do CC afigura-se mais adequado, alcançar-se os mesmos objetivos sem necessidade de intervenção de um terceiro.⁴⁴

5. Direito vigente no âmbito do Direito Comparado

O tema de acordos parassociais é uma matéria de muita controvérsia, porque, em diversos ordenamentos jurídicos, esta matéria tem diferentes tratamentos, nos quais são seguintes:

5.1. Acordos Parassociais nos Países Civilísticas

5.1.1. Direito Português

No Direito português, os acordos parassociais, não estão sujeitos a registo, bem como o facto de neles se incluírem frequentemente cláusulas de confidencialidade, faz com que estes surjam como instrumentos ideais de regulação de temas jus-societários que se pretendem subtraídos à publicidade (perante terceiros e mesmo perante alguns dos sócios) inerente ao registo dos estatutos. Portanto o instituto jurídico dos acordos parassociais timorense, é a versão imitada da norma jurídica portuguesa, porém o seu reconhecimento e a sua aplicabilidade na resolução litígio através do Tribunal, já tinham realizados, um deles foi através do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de abril de 1967, envolvendo à data o Banco Português do Atlântico e a Sociedade Comercial Semira, Lda. O Supremo Tribunal de Justiça considerou o protocolo celebrado como estando ferido de nulidade, por afetar a liberdade do exercício de voto⁴⁵ e o outro foi da coletânea de

⁴⁴ Pedro Miguel Marques da SILVA., *op. cit.*, Pág. 29-34; e Maria da Graça TRIGO, “*Acordos Parassociais - Síntese Das Questões...*”, Pág. 181 e ss

⁴⁵ Helena Isabel Brandão BARBOSA, “*Acordos Parassociais*”, Tese de mestrada não publicada, defendida na Escola de Ciências Sociais e Humanas do Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2017, Pág. 13.

jurisprudência, Ano XXVII, Tomo V em 2002, no qual considera o acordo parassocial, que, como não assume qualquer relevância jurídica ao abrigo do artigo 17.º, n.º 1 do CSC, “*não pode servir de base ao abuso do direito enquanto causa determinante da anulação de uma deliberação social*” nos termos do artigo 58.º, n.º 1, al. b), sob pena de “*atribuir ao acordo parassocial uma natureza e uma eficácia que lhe estão vedadas por aquele preceito legal.*” Torna-se, assim, necessário que seja a própria deliberação abusiva para que haja fundamento para decretar a anulabilidade da deliberação social. ⁴⁶

5.1.2. Direito Brasileiro

Em Brasil, os acordos parassociais são regulados na LSA, em especial no art.º118, no qual prevê que “Os acordos de acionistas (...) deverão ser observados pela companhia (refere-se à sociedade) quando arquivados na sua sede”. A sociedade fica obrigada a respeitar o disposto no acordo sem interferir nos quaisquer juízos sobre o seu conteúdo, pelo que, em caso de dúvida, a sociedade pode solicitar esclarecimentos aos intervenientes, nos termos do parágrafo § 11.º do mesmo artigo. Além disso, estipula-se igualmente as duas categorias que podem incidir no objeto dos acordos de acionistas nos quais são os acordos de voto que visam o exercício do direito de voto ou do poder de controle e acordos de bloqueio, que têm em vista a compra e venda de acções, ou a preferência na sua aquisição; e só estes que produzem efeitos perante a sociedade e terceiros mesmo que estes podem também incidir sobre outras matérias.

⁴⁶ Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 43. Os outros exemplos são *Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 25 de outubro de 2001*, processo nº10865/00 coletânea de jurisprudência, Ano XXVI, Tomo V , Pág.130134; *Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Março de 1999*, Revista de legislação de jurisprudência, nº3899, Pág. 41-60; *Acórdão do supremo Tribunal de Justiça de 04 de Abril de 1967*; e *Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19 de junho de 1979*; e as demais estão disponíveis em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/419b1c03e830361f802580eb003923de?OpenDocument&Highlight=0.parassociais>.

Apesar de que o acordo de acionistas é um contrato sujeito às regras comuns de Direito Civil (princípio da relatividade dos contratos do ordenamento jurídico brasileiro), este permite a sua produção de efeitos também perante os terceiros, desde que seja conferida a respetiva publicidade, de modo a que terceiros têm conhecimento do seu conteúdo e existência. Há dois procedimentos de publicidade no qual exige o arquivamento do acordo na sede da sociedade para que este seja eficaz perante ela e, naturalmente, perante os seus órgãos sociais; e o seu averbamento nos livros de registo e nos certificados das acções para que seja o acordo oponível a terceiros.

O mesmo ordenamento jurídico instituiu mecanismos próprios de coercibilidade que, por sua vez, se justificam, atendendo à respetiva extensão de efeitos produzidos e ao respeito pelo interesse social. Portanto, há três mecanismos neste mesmo artigo para fazer face ao incumprimento do acordo de acionistas pelos seus intervenientes nos quais, a execução específica das obrigações assumidas; e a não contabilização do voto proferido em desconformidade com o acordo de acionistas devidamente arquivado; e o regime de autotutela, permitindo à parte prejudicada o direito de votar com as acções do acionista ausente ou omisso.⁴⁷

5.1.3. Direito Alemão

Na Alemanha, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram que os acordos parassociais são contratos subsidiários de natureza obrigacional. Na doutrina alemã considera-se que qualquer convenção de vinculação de voto é nula quando esta seja contrária aos bons costumes, segundo § 138 BGB (Código Civil Alemão). Quanto à delimitação e relação existente entre socialidade e parassociedade, a *aktiengesellschaft* (Lei das Sociedades Comerciais Alemão) consagra a validade dos acordos de voto

⁴⁷ Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 49-51 e 62-65.

desde que não ultrapassa os limites que estão previstos sobre a nulidade quando por exemplo o voto seja concedido em troca de vantagens - “*compra de voto*” (§405 (3) 5 e 6 de *aktiengesellschaft*).⁴⁸

5.1.4. Direito Indonésio

No Direito indonésio, a sociedade de responsabilidade limitada (PT), adquire-se a personalidade jurídica em termos do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº. 40 de 2007, relativa às sociedades de responsabilidade limitada (UU-PT)⁴⁹. Do ponto de vista jurídica, PT é a aliança de capitais que foi, em princípio, estabelecida com base em um acordo para a realização de atividades de negócios cujo capital é dividido por quotas ou ações (“*sero*”). No entanto, UU-PT não regula em detalhes os acordos parassociais, porém só no art.º 4 da mesma lei serve como uma das bases jurídicas que podem ser utilizadas como base para os acordos parassociais, refere-se por “... *outras disposições estatutárias*”.⁵⁰

Há que ter em conta que a norma jurídica indonésia sucede ao do holandês que, por conseguinte, tem raiz na norma jurídica francesa; a jurisprudência francesa se afirmou pela liberdade em que os tribunais têm o direito de considerar toda e qualquer convenção abusiva, e garantir uma proteção eficaz do direito ao voto, portanto nos outros casos, os acordos parassociais são admissíveis e a sua resolução cabe aos juízos dos Tribunais na verificação do abuso no caso de incumprimento.⁵¹

5.2. Direito dos Estados Unidos da América

⁴⁸ Pedro Miguel Marques da SILVA, *op. cit.*, Pág. 7-8; Helena Isabel Brandão BARBOSA, *op. cit.* Pág. 16; e Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, *op. cit.*, Pág. 5.

⁴⁹ Disponível em <https://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf>

⁵⁰ Mutia Harlini Hayuningtyas SOEBAGJO, “*Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Pemegang Saham*”, Tese de mestrado não publicada, defendida na Faculdade de Direito do Universidade Indonesia (UI), Depok, 2009, Pág. 111-117.

⁵¹ Tânia Alexandra de Almeida PAIVA, *op. cit.*, Pág. 4.

O Direito norte-americano, no campo do Direito Societário, caracteriza-se por uma forte flexibilidade, no sentido de permitir às partes a possibilidade de estipularem os seus comportamentos, este traduz-se pelo facto que não existe uma lei federal em matéria societária que seja aplicável a todos os estados, nem matéria de acordos parassociais (*shareholders' agreements*). De facto, que o M.B.C.A.⁵², embora sem qualquer força vinculativa, serve de base às várias legislações estaduais competentes para regular as matérias de Direito Societário, em específico, previstos nas secções 7.30 (sobre *voting trusts*: os acordos parassociais sobre exercício de voto), 7.31 (sobre *voting agreements*: acordos parassociais de voto) e 7.32 (sobre acordos parassociais que contêm variadíssimo conteúdo).

Nestas secções prevêem que os acordos parassociais têm de ser celebrados por escrito, público (no sentido de que os não intervenientes consintam sobre a existência do acordo), e menciona também sobre a duração no qual o máximo é de dez anos admitindo e a sua extensão por apenas mais dez anos. Ao contrário com as normas jurídicas civilísticas inclusivamente o ordenamento jurídico timorense, em relação aos acordos de voto, os *voting agreements* são permitidos e os intervenientes estão sujeitos à sua formalização em documento escrito e assinado (não ficam sujeitas às formalidades como os do *voting trust*) e há possibilidade de recorrer à execução específica no caso de incumprimento e ordenar a declaração do voto conforme estipulada no referido acordo. O *voting agreement* pode conter em si mecanismos próprios que atribuam uma maior eficácia de cumprimento do acordo, designadamente com a nomeação de um procurador para votar as acções sujeitas ao acordo, procuração esta que poderá ser mesmo irrevogável.

Os acordos de voto são permitidos em todas as legislações estaduais, embora em alguns estados se tenham efetuado algumas alterações ao disposto no MBCA, nomeadamente no que diz respeito à sujeição dos

⁵² Criado pela *American Bar Association* e disponível em: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/2016_mbca.authcheckdam.pdf

acordos de voto aos termos e condições do regime dos *voting trust*, o que naturalmente terá as suas repercussões no campo, por exemplo, da respetiva duração. No entanto, quanto à sua execução forçada, praticamente todos admitiram expressamente a sua aplicabilidade.⁵³

5.3. Direito Chinês

O Direito Chinês considera o acordo de parassocial como documento que permite aos socios estabeleçam e operar uma sociedade para atingir a concordância nos seus direitos e obrigações. O objetivo principal do acordo de acionistas é indicar o objetivo do investimento do socio na sociedade, determinar a natureza e o funcionamento da sociedade e para atribuir e coordenar os direitos e as obrigações entre os socios. A natureza do acordo e a sua respectiva modificação recorre para os mecanismos impostas pelas regras gerais da lei contratual chines.

Sendo a lei não inclua expressamente como conceito legal, portanto, não enfrenta as normas legais aplicáveis. A maioria dos doutrinadores chineses acreditam que os acordos parassociais é o mesmo com o do contrato de sociedade, que consiste em estabelecer os acordos nos quais os sócios a concordar em projetos de investimento, métodos de investimento, distribuição de lucros, nomeação de órgãos da sociedade, risco de perda e despesa, acordos de gestão, liquidação e dissolução da sociedade, etc. e acordo sobre direitos e obrigações dos sócios. Este traduz-se pelo facto que o segundo parágrafo do art.º 37 da Lei das Sociedades Comerciais Chinesa, considera que os outros assuntos relevantes da sociedade podem ser deliberados sem o consentimento unânime de todos os sócios e têm de assinar nas deliberações tomadas, o art.º 41 da mesma lei também possibilita aos sócios em acordar previamente o horário da convocação de uma assembleia geral; há probabilidade que os dois termos acima

⁵³ Alexandra Isabel da Cruz BARRIAS, *op. cit.*, Pág. 59-62.

reconhecem de forma tácita a eficácia da deliberação dos sócios em determinar os assuntos da sociedade.⁵⁴

⁵⁴ Ning MENG(宁萌), “Discussão sobre o Sistema de Acordos Parassociais”, 2018, Revista de Casos Comerciais publicados pela Associação de Advogados de Hubei Wei Side, traduzido pelo autor, e disponível em <http://www.hubeiwsd.com/news/lssb/2018/0731/233.html>

CONSIDERAÇÃO FINAL

O disposto do art.º 35 da NLSC mostra que os acordos parassociais têm um papel muito relevante na vida das sociedades comerciais na vida prática societária, portanto em relação ao incumprimento, a melhor forma de evitar os possíveis problemas é que os intervenientes têm de estar atentos aos limites estabelecidos pela norma jurídica, porém também de aplicar das cláusulas penais e, desta forma, prevenir situações em que uma das partes violam o acordo e tal acto provocar danos para os restantes intervenientes, assim nas cláusulas penais presume-se que há culpa por parte do incumpridor, o que faz com que a parte prejudicada fica dispensado de apresentar provas dos danos causados, portanto caberá, ao incumpridor provar que age sem culpa e, se conseguir, não está obrigado a cumprir o disposto na cláusula penal. Como um dos fins de Direito, o critério de segurança jurídica leva a que a forma escrita é o mais relevante face a forma dos acordos parassociais mesmo que há possibilidade de celebrar verbalmente é aberta em sede do princípio da liberdade da forma, autonomia privada e liberdade contratual admitíveis pela norma jurídica.

No Direito Comercial Timorense é necessário que os legisladores optam seriamente na protecção dos comerciantes através das admissibilidades de certas protecções no âmbito comercial, porque a norma comercial existente é baseada á situação jurídica portuguesa pelo qual é diferente. O autor propõe que é necessário também que reformular a NLSC, entre outros a importância de criar os próprios meios de coercibilidade dos acordos parassociais de modo igual como os do ordenamento jurídico brasileiro nomeadamente a promoção da execução específica das obrigações previstas nos acordos parassociais, e a importância da elaboração de uma legislação que verse sobre os valores mobiliários na medida em que pode dar o caminho a abertura de uma Comissão dos Mercados e dos Valores Mobiliários, modela-se ao do ordenamento jurídico português, no qual pode reforçar e proteger as sociedades comerciais timorenses através da decisão sobre a publicação parcial ou total do acordo.

BIBLIOGRAFIA

LIVROS

- ABREU**, Jorge Manuel Coutinho de, “*Curso de Direito Comercial*”, vol. II, Das sociedades, 2009.
- ALMEIDA**, António Pereira de, “*Sociedades Comerciais e Valores Mobiliários*”, Lisboa. 5ª edição, Coimbra Editora, 2008.
- CANOTILHO**, J. J. Gomes, “*Direito Constitucional e Teoria da Constituição*”, 7.ª edição, Almedina, 2003.
- CORDEIRO**, António Menezes, “*Direito das Sociedades*”, I, Parte Geral, 3ª edição, ampliada e actualizada, Coimbra, Almedina, 2011. E vol.2: Das sociedades em especial, 2ª ed., revista e atualizada, Coimbra, Almedina, 2007;
- CUNHA**, Carolina, “*Acordos parassociais*”, em Código das Sociedades Comerciais em Comentário, vol. I, coord. de Jorge Manuel Coutinho de ABREU, Almedina, 2013, reimpressão da edição de 2010.
- CUNHA**, Paulo Olavo, “*Direito das Sociedades Comerciais*”, 5ª edição, Lisboa, Almedina.
- LEITÃO**, Adelaide Menezes, “*Acordos Parassociais e Corporate Governance*”, em Estudos em Homenagem a Galvão Teles, vol. II, 2012.
- MARTINS**, Alexandre Soveral, “*Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de acções – Em especial, os acordos ditos «de bloqueio»*”, Estudos em Memória do Professor J. L. Saldanha Sanches, Vol. II, Coimbra, 2011.
- OPPO**, Giorgio, “*Contratti Parasociali*”, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1942.
- SILVA**, João Calvão da, “*Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória*”, Coimbra, 2001.
- TELES**, Fernando Galvão, “*União de contratos e contratos para-sociais*”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano II, 1951.

TRIGO, Maria da Graça, “*Acordos Parassociais - Síntese Das Questões Jurídicas Mais Relevantes*”, em Problemas do Direito das Sociedades, IDET, Almedina, Coimbra, 2002.

VENTURA, Raúl, “*Acordos de Voto – Algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais*”, em Estudos vários sobre as Sociedades Anónimas, Almedina, Coimbra, 1992.

DISSERTAÇÕES NÃO PUBLICADAS

BARBOSA, Helena Isabel Brandão, “*Acordos Parassociais*”, Tese de mestrada não publicada, defendida na Escola de Ciências Sociais e Humanas do Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2017.

BARRIAS, Alexandra Isabel da Cruz, “*Acordos Parassociais: Uma análise crítica ao regime legal português*”, Tese de mestrada não publicada, defendida na Faculdade de Direito do Universidade do Porto, Porto, 2012.

CAMPOS, José Carlos Ribeiro, “*Os Instrumentos Jurídicos de Aucílio à Governação da Empresa Familiar*”, Tese de mestrada não publicada, defendida na Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2016.

MATETE, Agnela Liliana Canombo, “*O estudo do direito comparado dos acordos parassociais*”, Tese de Mestrada defendida em provas públicas na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2019.

MOREIRA, Carina Filipa Santos, “*Acordos Parassociais: Os acordos relativos ao exercício do direito de votos*”, Tese de mestrada não publicada, defendida na Faculdade de Direito do Universidade do Porto, Porto, 2014.

SEROL, João Diogo, “*Os Acordos Parassociais Omnilaterais*”, Tese do Mestrado não publicado defendido na Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2017.

SILVA, Pedro Miguel Marques da. “*Validade e Eficácia de Acordos Parassociais no Direito Português*”, Tese de mestrado não

publicada, defendida na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013.

SOEBAGJO, Mutia Harlini Hayuningtyas, "*Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Pemegang Saham*", Tese de mestrada não publicada, defendida na Faculdade de Direito do Universidade Indonesia (UI), Depok, 2009.

PAIVA, Tânia Alexandra de Almeida, "*A Problemática dos Acordos Parassociais*", Tese de mestrada não publicada, defendida no Departamento de Ciências Sociais e Humanas do Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2016.

REVISTAS JURÍDICAS

BAIROS, Rita Pinto, "*Os acordos parassociais – breve caracterização*", em Revista do Direito das Sociedades, Ano II, 2010, n.º 1 e n.º 2, Almedina.

CASTRO, Rita; **RUSSO**, Fábio Castro; **ROCHA**, Paula Duarte, "*Acordos Parassociais em Moçambique: análise de algumas questões práticas*", Revista do Direito de Língua Portuguesa: IDILP-Instituto do Direito de Língua Portuguesa publicado por Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, 2014.

LEAL, Ana Filipa, "*Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português*", Revista de Direito das Sociedades I, 1ª edição, 2009.

MENG, Ning (宁萌), "*Discussão sobre o Sistema de Acordos Parassociais*", Revista de Casos Comerciais publicados pela Associação de Advogados de Hubei Wei Side, 2018.

XAVIER, Vasco Lobo, "*A validade dos sindicatos de voto no Direito português constituído e constituendo*", Revista da Ordem dos Advogados, Ano 45 Lisboa, Dezembro de 1985.

OUTRAS FONTES RELEVANTES

CSC português anotado e regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de entidades comerciais, 2ª ed., revista e atualizada, Coimbra, Almedina, 2011.